

РОЛЬ И ЭВОЛЮЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Дехканов Б.И.

Преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10432744>

ARTICLE INFO

Received: 18th December 2023

Accepted: 25th December 2023

Online: 26th December 2023

KEY WORDS

Строительная терминология,
профессиональная лексика,
безопасность,
технологические изменения,
международные стандарты.

ABSTRACT

Статья исследует влияние научно-технической терминологии и профессиональной лексики на эффективность коммуникации в сфере строительства. Автор подчеркивает роль точных терминов в обеспечении безопасности и успешной реализации проектов. Статья также рассматривает современные вызовы, такие как влияние технологий и международных стандартов, а также предоставляет анализ изменений в терминологии в свете инноваций в строительной индустрии.

Научно-техническая терминология является ключевым элементом в системе языка, применяемого в различных областях деятельности, и строительная отрасль не является исключением. Этот комплекс специализированных терминов и определений сформировался в результате интенсивного развития строительных наук и технологий, отражая уникальные особенности этой отрасли.

Роль научно-технической терминологии в строительстве невозможно переоценить. Она служит не только средством стандартизации и однозначного определения понятий, но и является неотъемлемой частью профессиональной лексики, обеспечивающей эффективное взаимодействие между специалистами в данной области. Строительная терминология создает универсальный язык, понятный инженерам, архитекторам, строителям и другим участникам процесса строительства, что играет ключевую роль в успешной реализации проектов [3].

Профессиональная лексика в строительстве выступает важным элементом в обеспечении эффективного общения. Здесь каждое слово, каждый термин несет в себе точное значение, а их правильное использование является предпосылкой для правильного понимания задач, требований и инструкций. В этом контексте, правильная коммуникация становится основополагающим фактором, влияющим на качество строительных проектов и, следовательно, на общий успех отрасли [1].

Важность использования точных и однозначных терминов в строительной сфере обусловлена не только потребностью в четкости и ясности, но и стремлением избежать недоразумений и ошибок. Неопределенность в трактовке терминов может привести к

серьезным последствиям, включая задержки в сроках строительства, повышение расходов и даже потенциальные угрозы для безопасности на стройплощадке. Поэтому строгий контроль за использованием терминологии становится неотъемлемым элементом профессиональной практики в сфере строительства.

Научно-техническая терминология в строительстве играет неоспоримую роль в обеспечении безопасности на стройплощадке. От каждого слова зависит понимание инструкций, технических характеристик и требований, что крайне важно в контексте соблюдения норм и стандартов безопасности [6]. Конкретные и однозначные термины помогают избежать недоразумений и оценить риски правильно, что в свою очередь способствует предотвращению несчастных случаев и повышению уровня безопасности на стройке [2].

В строительной терминологии существует обширный набор терминов, охватывающих различные аспекты строительного процесса. Некоторые ключевые термины включают в себя "фундамент", "армирование", "конструктив", "изоляция", "фасадные работы", "инженерные сети" и многие другие. Эти термины точно определяют различные этапы и элементы строительства, обеспечивая единый и ясный язык для специалистов в отрасли.

С течением времени строительная отрасль претерпевает значительные технологические изменения, и это оказывает влияние на её терминологию. Введение новых строительных материалов, технологий и методов требует появления новых терминов и их адаптации под современные реалии. Эволюция терминологии отражает современные тенденции и инновации в отрасли, предоставляя специалистам инструментарий для эффективной работы с новыми технологиями и концепциями.

Специфика строительных процессов оказывает существенное влияние на формирование профессиональной лексики в строительстве. Уникальные задачи, связанные с конструкциями, материалами и технологиями, формируют особый словарный запас, богатый терминами, описывающими процессы возведения и обустройства зданий. Такие лексические единицы точно отражают сложность и многогранность строительной деятельности.

Профессиональная лексика в строительстве демонстрирует разнообразие в использовании в зависимости от профессиональной группы. Инженеры, занимающиеся проектированием и координацией, могут использовать термины, более ориентированные на технические аспекты. Рабочие, в свою очередь, прибегают к терминам, связанным с конкретными стройматериалами и методами выполнения работ. Дизайнеры, работая над эстетикой и функциональностью, могут вводить в обиход новые термины, описывающие дизайнерские концепции.

Важным аспектом профессиональной лексики в строительстве является её адаптация для общения с заказчиками и партнерами, чаще не обладающими профессиональными знаниями в данной области. Здесь происходит трансформация терминов в более понятные и доступные формы, чтобы обеспечить ясное взаимопонимание и успешное ведение переговоров. Примеры такой адаптации могут включать использование наглядных аналогий, простых пояснений и минимизацию технических деталей, сохраняя при этом смысл и точность передаваемой информации.

Современные технологии активно влияют на развитие строительной терминологии, предоставляя новые понятия и термины для описания передовых строительных процессов и материалов. Термины, связанные с цифровым проектированием, виртуальной реальностью, 3D-печатью и иными инновациями, становятся неотъемлемой частью лексического арсенала. Это открывает новые горизонты для инженеров и строителей, а также требует обновления словарного запаса в соответствии с последними технологическими достижениями.

Международные стандарты играют ключевую роль в унификации строительной лексики, обеспечивая единый язык для специалистов со всего мира. Стандартизированные термины позволяют эффективнее обмениваться информацией, сокращая возможность недоразумений в международном строительном сообществе. Это особенно важно в условиях растущей глобализации строительной индустрии, где проекты и команды могут включать участников из разных стран.

Изменения в строительной терминологии отражают инновации в самой индустрии, отмечая переход к более эффективным и устойчивым строительным методам. Новые термины, такие как "энергоэффективность", "зеленое строительство" и "цифровая модель здания", становятся общепринятыми, отражая растущий интерес к экологически устойчивым практикам и использованию передовых технологий. Таким образом, терминология становится отражением актуальных вызовов и стремлений индустрии, а её постоянное обновление подчеркивает динамичный характер строительства в современном мире.

Научно-техническая терминология и профессиональная лексика в строительстве оказываются неотъемлемой частью индустрии, служа ключевым инструментом для точного, ясного и эффективного общения между участниками строительных процессов. Обобщая их роль, можно констатировать, что эти языковые средства создают универсальный код, разгадываемый инженерами, дизайнерами, рабочими, заказчиками и другими участниками отрасли. Они становятся основой для успешного завершения проектов и обеспечивают стабильность в коммуникации [1].

Внимательное отношение к терминологии приобретает прежде всего важность в свете стремительного развития строительной индустрии. Недоразумения или ошибки в трактовке терминов могут привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери, ущерб репутации и даже угрозы для безопасности. Поэтому специалисты в сфере строительства обязаны поддерживать актуальность своих знаний, следить за изменениями в терминологии и активно участвовать в процессе её формирования.

Перспективы развития строительной терминологии обещают быть столь же динамичными, как и сама отрасль. С постоянным появлением новых технологий, строительных материалов и методов работы, терминология будет продолжать эволюционировать, а её обновление будет отражать последние тенденции и достижения в индустрии. Перед специалистами по строительству стоит задача не только следить за этими изменениями, но и активно вносить свой вклад в формирование лексического арсенала, обеспечивая единый язык для успешной и продуктивной работы в строительной сфере.

References:

1. Варнавская Е. В., Варнавский В. С. Национально-специфические характеристики терминологической лексики строительного дискурса // Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. 2016. № 2. <http://ce.if-mstuca.ru/index.php/100000/building-terminology>.
2. Гринев-Гриневиц С. В. Терминоведение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Учебное издание. Москва: Издательский центр «Академия», 2008. 307 с.
3. Значко-Яворский И. Л. Очерки истории вяжущих веществ от древнейших времен до середины XIX века. АН СССР, 1963. 500 с.
4. Иванова Л. А. В сборнике: Информационное поле современной России: практики и эффекты. Материалы Шестой Международной научно-практической конференции. Казанский государственный университет, Факультет журналистики и социологии // Под редакцией В. З. Гарифуллина, выпускающий редактор Р. П. Баканов. 2009. С. 26-33.
5. Ласковский Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России. Спб.: 1858. Ч. 1. 315 с.
6. Трубачёв О. Н. Труды по этимологии. Слово. История. Культура. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2004. 800 с.